

POTENCIALET TURISTIKE TË POLLOGUT DHE MUNDËSITË PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM

Sali ZHAKU¹, Arben ODA²

Abstract

New trends in world tourism and many other challenges in various fields that are directly or indirectly related to tourism, have pushed many countries to plan and create different strategies to make tourism one of the most powerful sectors and economically sustainable.

The paper aims to present the natural potentials, identify the historical-cultural motives and present all possible forms of tourism that have the opportunity to develop in the Pollog hollow in function of a sustainable development of tourism as an economic branch.

The natural potentials in the Pollog hollow, such as: motifs of relief, climate, hydrographic resources and flora and fauna are of great and decisive importance in the development of tourism. Cultural-historical motives in the Pollog hollow are numerous, especially in rural areas with great values and opportunities. The various forms of tourism are a special opportunity for tourist attraction to occur throughout the year and not just in a particular tourist season.

On the other hand, with the sustainable development of tourism we mean the management of all tourist resources and values in order to meet the economic, social and aesthetic needs, and all this to be in terms of cultural integrity, basic ecological processes, biodiversity and systems in support for raising the standard of living, which is entirely possible in the Pollog hollow.

Keywords: tourism, tourism potential, cultural-historical potential, economic development.

1. Hyrje

Strategjia e sektorit përshkruan konceptin strategjik të zhvillimit të turizmit duke dhënë drejtime strategjike dhe zhvillimin e produkteve që Fushëgropa e Pollogut të jetë një destinacion turistik i ardhshëm në tregun turistik ndërkombëtar dhe vendor në sjelljen dhe tërheqjen e turistëve të huaj dhe vendorë. Sektori i turizmit në Fushëgropën e Pollogut, vitet e fundit po paraqet oportunitete të shumta, si për biznesin që është përfshirë në aktivitetet të ndryshme në shërbim të turistëve, ashtu edhe për sektorin publik, i cili përfiton nga rritja e të ardhurave nga turizmi dhe nga investimet në këtë sektor. Vitet e fundit numri i vizitorëve të huaj, por edhe i imigrantëve shqiptar jorezident që jetojnë në emigracion po rritet vazhdimisht, falë potencialit të madh që ka Fushëgropa e Pollogut, si atij natyror, ashtu edhe atij kulturor, por nga ana tjetër edhe i çmimeve konkurruese. Fushëgropa e Pollogut ka një pozitë gjeografike tepër të favorshme në rajon, çka e bën atë lehtësisht të aksesueshme nga

¹ Prof.dr. Sali Zhaku, sali.zhaku@unite.edu.mk, Universiteti i Tetovës, Fakulteti Ekonomik,
Departamenti i Turizmit

² Doc.dr. Arben Oda, arben.oda@unite.edu.mk, Universiteti i Tetovës, Fakulteti Ekonomik,
Departamenti i Turizmit

drejtime apo tregjet evropiane. E rëndësishme është të theksohet se shërbimet turistike që të jenë më atraktive për konsumatorët duhet të sjellin risi dhe kreativitet duke shfrytëzuar veçanërisht potencialin njerëzor dhe atë teknologjik.

2. Potencialet turistike

Pozita e mirë gjeografike, format e larmishme të relievit, rrjeti i pasur hidrografik, klima e mirë, flora dhe fauna e pasur, trashëgimia e pasur kulturore, lokalitetet e vjetra historike, kuzhina cilësore dhe mbi të gjitha mikpritja kanë bërë që Pollogu të zhvillohet si qendër e njohur turistike, e vizituar nga shumë vizitor të brendshëm dhe të jashtëm.

Për Pollogun perspektivë e zhvillimit ekonomik përveç bujqësisë është edhe turizmi, por për zhvillimin e kësaj dege duhet të ngrihet infrastrukturë moderne dhe duhet të bëhet një studim i mirëfilltë që të zhvillohet një turizëm gjithë vjetor zhvillimin e turizmit dimëror, malor, shëndetësor, rural, kulturor etj.

2.1. Motivet natyrore

2.1.1. Motivet gjeomorfologjike- Potencialet gjeomorfologjike janë motive turistike të cilat dalin nga vetitë e relievit të dukurive dhe proceseve në hapësirë³. Në kuadrin e përgjithshëm të relievit të kësaj zone veçohen menjëherë dy njësi morfologjike kryesore si: fushëgropë e Pollogut dhe vargmalet kufizuese Mali i Sharrit, Malit i Thatë, të cilët ndahen me kufij natyrorë morfotektonik dhe morfologjik mjaft të qartë. Në VL gryka e Kaçanikut dhe ajo e Dervenit e ndajnë me Malin e Zi të Shkupit dhe fushëgropën grabenore me të njëjtin emër, në perëndim vija kufitare me Kosovën dhe Shqipërin, në jug mali i Bukovikut, kurse në lindje kurrizi i Malit të Thatë-Zheden⁴. Vlen të thekësohet se përmasat, drejtimi dhe tiparet morfologjike të këtyre njësive morfologjike pothuajse përputhen me ato të morfostrukturave me të njëjtin emër ku ato janë modeluar. Kështu, të gjithë faktorët gjeologjik të lartëpërmendur kanë përcaktuar tiparet morfologjike e morfogjenike të relievit të kësaj zone, midis të cilëve veçojmë shumëllojshmërinë e përbërjes litologjike, tektonikën shkëputëse dhe tektoorgjenezën e re me tipare morfologjike bllokore mjaft të shprehur, duke i shtuar edhe kushtet morfoklimatike karakteristike.

*2.1.2. Motivet klimatike-*Klima paraqet një nga motivet turistike më të rëndësishme, sepse në mënyrë të drejt për drejtë ndikon në motivet tjera natyrore turistike, dhe nga karakteristikat e saj varet struktura dhe shpërndarja

³ Marinoski N.: Turistička Geografija, Skopje 2001

⁴ Hamiti R. (2005): Pollogu: Veçoritë fiziko gjeografike dhe social ekonomike, Tiranë

e vegjetacionit, karakteristikat hidrologjike të motiveve turistike hidrografike⁵. Kufijtë natyror të lartpërmendur të kësaj zone kanë kushtëzuar kushtet e një klime të mesme kontinentale. Këto veçori të kushteve klimatike të zonës shprehen mjaft mirë edhe në elementet e veçantë të saj me ecurinë ditore, mujore, stinore e vjetore të tyre të cilët luajnë një rol mjaft të rëndësishëm në dukuritë morfogjenike dhe social – ekonomike të saj.

2.1.3. Motivet hidrografike- Faktorët gjeologjik dhe kushtet klimatike e morfologjike të lartpërmendura kanë përcaktuar, gjithashtu, edhe një rrjetë ujore mjaft të pasur të kësaj zone. Pollogu përfaqësohen nga këto pasuri ujore: burimet e Vrutokut (1.5 m³/s) nga fillon lumi Vardar, Lumi Shkubin, Lumi i Madh, Topushnica, Mazdraça, Lumi i Bogovinës, Kamjanit, Lumi i Porojtit, i Neproshtenit, Lumi i Leshkës, Bistrica e Tearcës, i Dobroshtit, Gabrovnicë, Lumi i Bellovishtit, Liqenet akullnajore si i Livadhisë, Debreshit të Poshtëm, Liqeni i Madh i Jazhincës, Gjoli i Madh, Liqeni i Bardhë, Liqeni i Bogovinës, Liqeni i Zi

2.1.4. Motivet biogeografike- Bota bimore dhe shtazore si pjesë përbërëse e mjedisit jetësor varen nga karakteristikat klimatike, të relievit dhe hidrologjike, dhe janë të një rëndësie të madhe për tërheqjen e turistëve. Në përbërësit tjerë natyror të kësaj zone një vend të rëndësishëm zënë edhe mbulesa bimore, e cila paraqitet relativisht e pasur dhe e shumëllojshme, duke u karakterizuar nga një zonalitet vertikal i lidhur ngushtë me tipat e tokave. Pasuritë e kësaj mbulesë bimore lidhen drejtpërdrejtë me kushtet klimatike–tokësore të lartpërmendura, të një relievi alpin, larminë e përbërjes litologjike dhe pozitën gjeografike të zonës. Në kuadrin gjeobotanikë kjo bimësi përfshihet në zonën holartike, sidomos në atë të Evropës Qendrore, por lidhjet më të afërta i ka me ato ballkanike. Në këtë mbulesë bimore mbizotërojnë pyjet e llojeve të ndryshme, të cilat i lëshojnë vendin kullotave alpine, të cilat po i trajtojmë më poshtë, duke filluar me katin e dushkajave e ahishtave. Bota shtazore me llojllojshmërinë e saj në regjionin e Pollogut paraqet motiv të rëndësishëm biogeografik turistik.

2.2. Motivet antropogjene

Motivet antropogjene paraqesin dukuri dhe procese në hapësirë të cilët u krijuan si rrjedhojë e aktivitetit të njeriut⁶. Në motivet antropogjene bëjnë pjesë: etnosocialet, kulturoret, historiket, manifestimet dhe ambientalet. Grupi i parë i motiveve ku bëjnë pjesë aktivitetet ekonomike, kuzhina tradicionale, traditat

⁵ Cavallaro C., Pipino A.: Geografia del turismo, Torino 1991

⁶ Richards, G., Cultural Tourism in Europe, Atlas, 2005

popullore, enterieret e vjetra të shtëpive, arti popullor, veshjet popullore, literatura popullore etj., janë mjaft të pranishme në Pollog si zonë turistike.

2.2.1. Elementi kulturor-historik i cili është mjaft i pasur por jo i zbuluar dhe prezantuar në Pollog është mjaft i rëndësishëm dhe paraqet vlera materiale nga e kaluara deri në ditët e sotme të cilat tregojnë kulturën e popullit dhe zhvillimin e shoqërisë nga e kaluara deri në ditët e sotme. Këtu bëjnë pjesë vendbanimet e vjetra të zbuluara nga gërmimet arkeologjike dhe që akoma janë në nën tokë të pazbuluara, përmendoret, xhamitë, kishat, manastiret, kalatë etj.

Vendbanime të vjetra arkeologjike që paraqesin burim kulturor dhe zhvillimin e shoqërisë në Pollog, siç janë: fshatin Leshkë (Menada e Tetovës), kalaja në fshatin Orashe e Poshtme, Kalaja e Tetovës, Kalaja në Balltepe, Kalaja Tubimeve, ura topxhinjve etj.

Objektet fetare që paraqesin kulturën shpirtërore të popullatës që jeton në fushëgropën e Strugës janë të shumtë, si manastiri në Leshkë, kisha Shën Maria, Shën Athanasi, Arabati Baba Teqe, Xhamia Pashës.

Objekte tjera kulturore si Çifte hamami, konaku Mehmed beut, konaku Halim Derallës, muzeu i KQKPM, muzeu i krahinës së Tetovës, muzeu privat në Xhepçisht etj.

2.2.2. Manifestimet kulturore- që mbahen gjatë vitit në Pollog janë gjithashtu vlera turistike për tërheqjen e vizitorëve. Këto manifestime tregojnë arritjet kulturore, traditat e vjetra, veshjet tradicionale etj. janë të shumta dhe të gjitha nacionaliteteve që tregojnë strukturën etnike të popullsisë. Manifestime kryesore janë: karnevalet Ilire Bozovcë, lojërat popullore Sellcë, vera kulturës Tetovare etj.

3. Infrastruktura turistike

Për pritjen e turistëve (vizitorëve) ekziston një rrjet i pasur objekteve turistike të kategorive të ndryshme, nga hotelet e kategorive të ndryshme, motelet, restorantet që paraqesin kuzhinën e pasur, autokampet.

Tabela 1. Numri i shtretërve dhe llojet e kapaciteteve akomoduese

Llojet e kapaciteteve akomoduese	Numri i shtretërve	Nr. i shtretërve shprehur në %
Hotele	418	5.37
Pushimore	1765	22.79
Kampe	5100	65.85
Kapacitetet akomoduese private	400	5.16
Shtëpi rehabilitimi për sëmundjet respiratore, kronike	61	0.78
Gjithsej:	7744	100

Burimi: ESHS i RMV

Hotelet paraqesin lloj më i rëndësishëm i objekteve të akomodimit në këtë rajon ruristik ku 3 gjenden në Kodrën e Diellit, në Gostivar 2 dhe në Tetovë 1 hotel. Ata janë: në Kodrën e Diellit (Sllavia, Teteks, Popova Shapka, Scardus), në Gostivar (Central dhe Ballkan), kurse në Tetovë hotel Liraku, Bora etj.

Tabela 2. Numri i turistëve në komunën e Tetovës dhe qendrën turistike në Mavrovë viti 2018

	Vendas	Të huaj	Gjithsej	Nr.fjetjeve vendas	Nr. Fjetjeve të huaj	gjithsej
Komuna Tetovës	4758	6063	10821	8918	12579	21497
Mavrova	11288	12022	23310	21652	21825	43477

Burimi: ESHS i RMV

Mirëpo kjo zonë funksionon mbi një infrastrukturë të trashëguar nga ish Jugosllavia, pa plan dhe strategji zhvillimore dhe e lënë në veprimet individuale. Në funksion të kësaj do pasqyroj disa të dhëna statistikore të vitit 2018 në krahasim me Mavrovën për të cilën mendimi im është se edhe kjo qendër nuk është në nivelet e duhura por për të ilustru të dhënat vlen. Të dhënat janë në nivel të dy komunave por duhet të potencoj se të dhënat të cilat do ti prezantoj për komunën e Tetovës nuk korespondojnë me Kodrën e Diellit por për gjithë komunën.

4. Llojet kryesore të turizmit në Pollog

Bazuar në potencialet primare dhe sekondare të lartpërmendura në Strugë zhvillohen dhe mund të zhvillohen këto lloje të turizmit:

- Turizmi dimëror sportiv-Pollogu ka potenciale më të shumta për zhvillimin e kësaj forme të turizmit. Nji nga perlat e kësaj zone me vlera të papërsëritshme për zhvillimin e turizmit është Kodra e Diellit. Ka një pozitë gjeografike dhe komunikative të mirë me një largësi rreth 18 km nga Tetova dhe rreth 55 km nga Shkupi e ndërlidhur me rrugë dhe me teleferik me një gjatësi prej rreth 7km i cili nuk funksionon. Gjithashtu pozita e mirë gjeografike lidhet edhe me afërsinë me korridorin 8, 10 dhe 2 aeroportet e vendit. Qendra sportive e Kodrës së Diellit ndodhet në një lartësi mbidetare prej rreth 1700 m me kushte për zhvillim nga 1400-2000 m me një sipërfaqe prej rreth 35 km², ku kushtet e terrenit mundësojnë që shtigjet e skijimit të kenë një gjatësi rreth 20 km që plotësojnë normat ndërkombëtare.

- Turizmi shëndetësor-format e larmishme të relievit (malet), kushtet e mira klimatike, ajri i pastër, rrjeti i pasur hidrografik⁷ janë potencialet e shumta të cilat disponon Pollogu për ndërtimin e qendrave shëndetësore për shërimin e sëmundjeve të ndryshme, si të frymëmarrjes, zemrës etj. Momentalisht funksionon qendra për shërimin e sëmundjeve pulmonare në Leshkë.
- Turizmi i gjetisë dhe peshkimit-janë forma të turizmit që mund të zhvillohen në Malin Sharr, te Liqeni i Bardh, Liqeni i Zi, Liqeni i Bogovinës, ku ka mjaft shtazë, shpendë të egra dhe peshq
- Turizmi kulturor- vendbanimet e shumta arkeologjike, kalatë, të kombinuara me objektet fetare, monumentet, muzeumet (të gjitha të lartpërmendura) janë resurse për zhvillimin e kësaj forme të turizmit.
- Turizmi rural-është formë e re e turizmit, e zhvilluar 2-3 dekadat e fundit⁸. Pollogu ka potenciale të mëdha për zhvillimin e kësaj forme të turizmit, duke u bazuar në: sipërfaqen bujqësore, numrin e madh të vendbanimeve rurale, zona malore me kushte të mira etj.
- Ekoturizmi- bazohet në tre karakteristika bazë të ekoturizmit, siç janë:
 - mjedisi natyror me peizazhe natyrore origjinale që në Pollog janë karakteristike në veçanti në zonat rurale që përbëjnë pjesën më të madhe të sipërfaqes dhe të vendbanimeve
 - motivi vlerësues dhe edukues që tregon ruajtjen e vlerave të natyrës origjinale dhe vlerave kulturore të cilat më lartë janë shpalos
 - mjediset antropogjene të vjetra në vendbanimet që shtrihen në zonat malore të Pollogut
- Turizmi gastronomik- gastronomia si kërkesë në rritje e turistëve për vlerat dhe origjinalitetin. Struga ka një kuzhinë origjinale që përdor prodhimet cilësore të zonës me vlera ushqyese. Ushqimet tradicionale janë fasulja, byreku, petës me perime, flija, gatimet me oriz, perimet e zezonës etj.

5. SWOT analiza turistike e Fushëgropës së Pollogut

Kjo analizë ka të bëjë me aspektet më të rëndësishme të turizmi për nga fuqitë, mangësitë, mundësitë dhe rreziqet e zhvillimit të turizmit në një destinacion turistik. Fuqitë u referohen aftësive të cilat mundësojnë dhe lehtësojnë zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Si të tilla, ato janë shumë të rëndësishme sepse fuqia mund të përdoret për shfrytëzimin e të gjitha mundësive, për zbutjen dhe zvogëlimin e dobësive si dhe po ashtu edhe për reduktimin e kërcënimeve.

⁷ Zdrastveni turizam-pojmovi i koncepciski okvir, I megjunarodni simpozium, Opatija 1996

⁸ Ruzhiç P.: Ruralni Turizam, Pula 2009

Dobësi mund të quhen mungesat apo deficitet substanciale të cilat e pengojnë rritjen, zhvillimin dhe mbijetesën e turizmit të një vendi apo rajoni. Mundësitë janë shanse dhe raste të mira të cilat janë në dispozicionin për funksionimin e zhvillimit dhe rritjes së tyre të mëtejshme. Kërcënimet apo rreziqet paraqesin sfida të jashtëzakonshme, të cilat do të mund të pengonin apo linin prapa një fuqi të identifikuar apo do të mund të përshpejtonin një dobësi të caktuar duke penguar në këtë mënyrë shfrytëzimin e mëtejshëm të mundësive të llojllojshme.

<p>Fuqitë (Strengths) - S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pozita gjeografike - Resurset natyrore dhe potencialet turistike - Fuqia e lirë punëtore - Prezenca aktive e organizatave ndërkombëtare - Mundësi për zhvillimin e aktiviteteve rekreative dhe eko-turizmit - Monumenete historike dhe kulturore - Kushte të përshtatshme klimatike për zhvillimin e buqësisë (prodhimtarisë organike) 	<p>Dobësitë (Weaknesses) – W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institucione jo të zhvilluara sa duhet për ofrimin e shërbimeve publike - Mungesa e financave për projektet e qëndrueshme zhvillimore - Infrastruktura jo e përshtatshme në Fushëgropën e Pollogut - Kapacitetet jo të mira në planifikimin dhe implementimin e projekteve kapitale - Mospërputhja në mes prodhimit-tregtis dhe i eksportit-importit - Konkurenca jolohjale
<p>Mundësitë (Opportunities) - O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rritja e mundësive në participim në projektet EU - Zhvillimi i infrastrukturës teknologjike dhe zhvillimi i bashkpunimit - Ndërmarrjet shoqëroretë privatizuar - Krijimi i zonës së lirë ekonomike - Prezent ndërkombëtare dhe interesi i donatorëve - Infrastruktura ligjore në zhvillimin e sipër (sipas standardeve të EU) 	<p>Rreziqet (Threats) – T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Përkrahja e pamjaftueshme e bizneseve fillestare (politika fiskale, takimet e ndryshme komunale, mungesa e përgaditjeve profesionale etj) - Kriza financiare globale që po vazhdon - Ndërrimi i destinacioneve për tokat bujqësore - Mungesa e kordinimit në mes qeveris lokale dhe asaj qendrore - Zvogëlimi i prodhimeve bujqësore si pasojë e zvogëlimit të banorëve në fshat (migrimi) - Monopolizimet nga bizneset e mëdha

6. Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit në Pollog-domosdoshmëri

Që nga mesi i viteve 90 të shekullit të kaluar zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit është bërë një prioritet i institucioneve të BE⁹. Sipas Organizatës Botërore të Turizmit, Këshillit të Turizmit dhe Këshilli të tokës me zhvillim të qëndrueshëm të turizmit nënkuptojmë menaxhimin e të gjithë burimeve me qëllim të plotësohen nevojat ekonomike, sociale dhe estetike, kurse ruan integritetin kulturor, proceset bazë ekologjike, biodiversitetin dhe sistemet në mbështetje të jetës.

Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm ka tre objektiva kryesore:

1. zhvillimin ekonomik
2. barazinë dhe kohezionin social
3. mbrojtjen e mjedisit

Objektivat e zhvillimit ekonomik janë plotësisht të mundshme në Pollog, por duhet një bashkëpunim i plotë në këtë drejtim ndërmjet pushtetit lokal dhe qendror, bizneseve dhe shoqatave joqeveritare. E gjitha kjo në rritje të cilësisë së ofertës, mbrojtjes së mjedisit dhe kënaqësisë së turistëve.

7. Përfundime dhe syjerime

- Pozita e mirë gjeografike, format e kombinuara të relievit, kushtet e mira klimatike, rrjet i pasur hidrografik, biodiversiteti i lartë, trashëgimia e pasur kulturore janë elemente të rëndësishëm që mundësojnë Pollogu të bëhet një qendër turistike në rajon e më gjerë. Në funksion të saj duhet të potencojmë Kodrën e Diellit si pasuri e papërsëritshme për zhvillimin e turizmit dimëror sportiv
- Infrastruktura e komunikacionit, rrugët e niveleve të ndryshme janë të vjetra dhe të shkatërruara.
- Infrastruktura turistike (hotele, motele, pushimore) është e vjetër, e krijuara për një treg dhe sistem siç ishte ish Jugosllavia.
- Mungon infrastruktura hotelerike e niveleve të larta, si hotele me pesë yje.
- Mungojnë investimet e jashtme ekonomike në funksion të ngritjes të infrastrukturës së re.
- Trashëgimia kulturore nuk e ka marr formën e duhur sepse akoma vendbanimet arkeologjike janë të mbuluara rezultat i politikës.
- Duke u bazuar në potencialet natyrore dhe humane janë të mundshme të zhvillohen këto forma të turizmit: dimëror sportiv, malor, rural, gjuetisë dhe peshkimit, ekoturizmi, gastronomik etj.

⁹ Brussels: European Commission, 1995

- Zgjidhjen e problemeve pronësore juridike
- Investimi në një studim të frytshëm apo fizibiliteti nga ana e qeverisë pa pjesëmarrjen e subjekteve të cilat janë në konflikt interes
- Hartimi i planit strategjik në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm
- Zgjedhja e një modeli zhvillimi apo implementimi i një modeli i cili është i sukseshëm në një zonë tjetër me karakteristika të përafërta
- Hartimi i një plani detaj urbanistik
- Ndërtimi i infrastrukturës moderne të komunikacionit
- Vënia në funksion të teleferikut apo investim në një teleferik modern
- Informacion detaj në forumet ekonomike mbi resurset natyrore dhe humane të zonës si mundësi investimi
- Pasurim të ofertës turistike me përmbajtje të reja, produkte dhe shërbime që do ta kishin ngritur cilësinë e ofertës në funksion të një turizmi gjithvjetor
- Angazhimin e specialistëve për krijimin e guidave turistike
- Krijimi i Sistemit të Informacionit Gjeografik apo GIS
- Arsimitin dhe trajnimin e punëtorëve turistik etj.

Literatura

1. Komuna e Tetovës, Gostivarit
2. Cavallaro C., Pipino A., (1991): Geografia del turismo, Torino
3. World Tourism Organization (1993): Guide for sustainable development
4. Topographic institute, Skopje
5. Bartoluci M, Çavlek N., (2007): Turizam i sport-razvojni aspekti, Zagreb
6. Doka Dh., Draçi B., (2009): Gjeografia e Turizmit, Tiranë 2009
7. Hitrec T., (1966) : Zdrastveni turizam-pojmovi i koncepciski okvir, i mejunarodni simpozium, Opatija
8. Ruzhiç P., (2009): Ruralni Turizam, Pula
9. Marinoski N., (2001): Turistička Geografija, Skopje 2001
10. Gruda Gj., (2003): Geomorfology. Tirana
11. Brussels (1995): European Commission
12. Kodra e Diellit, Tetovë, Destinacion dimëror turistik.
13. Hamiti R. (2005): Pollogu: Veçoritë fiziko gjeografike dhe social ekonomike, Tiranë
14. Gashi, Dr. Musa Gashi (1967), Bazat ekonomike – gjeografike për zhvillimin e turizmit malor në Kosovë, Prishtinë
15. Skenderi F. (2010): Gjeografia turistike, Tetovë
16. Brussels: European Commission, 1995
17. Richards, G., Cultural Tourism in Europe, Atlas, 2005

Cite this article as: Zhaku, S & Oda, A . POTENCIALET TURISTIKE TË POLLOGUT DHE MUNDËSITË PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. Albanian Socio-Economic Journal, 2020, Issue 3, pp. 17-25.